

SAMARQAND SHAHAR ATROFI YOZGI UYLARI VA ULARNING BEZAKLARI

Karimova Nurxon Abduboyevna

SamDAQU "Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi" kafedrası o'qituvchisi

Bobomurodova Mashhura Azimovna

SamDAQU "Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasi" kafedrası o'qituvchisi,

Annotatsiya: Mazkur maqola Samarqand shahar strukturasi uchta o'zaro bog'lanmagan elementlari undan farqli o'laroq o'rta asrlardagi Samarqand hisorining shakllanishi to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: panja, ko'chalar, shahar, devorlar, imoratlar, qurilish.

Shahar atrofida, uning chekkalarida, aholi yozga chiqdi. Bu hayot tarzini belgilovchi muhim omillardan biridir Samarqand va ularning shahar va shahar atrofidagi uylarining tabiati. Samarqandlik ko'plab axborot beruvchilarning xabarlariga ko'ra, shahar aholisining taxminan 70-80% shahardan shahar atrofidagi bog'larga sayohat qilgan. Osta- shaharda faqat eng kambag'allar bor edi shahar tashqarisida hatto bo'lmagan odamlar dangasa bog' uchastkasi va sobiq odamlar uni ijaraga olmaydilar. Samarqandliklar yozda shahar atrofidagi bog'larga chiqish odatini tushuntiradilar birinchidan, yoz 2 shahrida yashashning zararli tomoni, shuningdek, yoz shahar hovlilarida ko'plab chivinlar bo'lgan. Bundan tashqari, shahar atrofi uchastkalarda oilani ta'minlaydigan sabzavot va mevalarni etishtirish kerak edi qishda qo'shimcha mahsulotlar va qo'shimcha daromad keltiradiganlar ortiqcha bering. Biz aprel oyida, tuxumdonlar paydo bo'lgan paytda bog'larga bordi ko'rik daraxtlari va o'rim-yig'imdan keyin kech kuzda qaytib keldi barcha hosilning botlari, yig'ilgan barcha narsalar bilan Qaytish kerak edi noyabr oyida barglarning tushishi vaqti (bargrez, xazonrez). Bog'larga chiqish nafaqat shahar aholisi, balki aholi orasida ham odatiy hol edi shahar atrofidagi qishloqlar, agar ularning asosiy uchastkasi kichik bo'lsa. Masalan, tor aholisi kulbay-poen bog'lar bo'lgan, bu yerda, bundan tashqari, guzar kulba shahar aholisi bog'lari va boshqalar ham bor edi.

Afsuski, biz prigoning tarqalishi haqida material to'play olmadik fuqarolar o'rtasidagi ona yerlari, ayrim guzarlarning qishloqlar va boshqalar ehtimol, ushbu materialni arxivlarda topish mumkin. Kambag'al odamlar qurilish bilan shahar atrofidagi uchastkalarni o'zlashtira boshladilar ular ishlayotganda boshpana topishlari mumkin bo'lgan engil quyosh boshpanalari. Bunday eng oddiy tuzilmalardan biri bu suri platforma, shoxlardan to'qilgan, erdan 1,5-2 m balandlikda ko'tarilgan biz chivinlardan qochib uxladik. Kapa qurish biroz murakkabroq yoki ularning shakli eng xilmaxildir. U forni takrorlaydimi vertikal ravishda joylashtirilgan to'rtta devorga ega bo'lgan kichik xona va barglar bilan bog'langan novdalar to'plamlari va bir xil qoplama, qo'llab-quvvatlash ustunlardan yasalgan ustunlar yoki taqa shaklidagi kamar shakli arklar bilan egilgan novdalarning yuzi, ba'zan tepada paspaslar bilan qoplangan qamishdan to'qilgan yoki ikkita bog'langan matlar kartalari uyi kabi burchak 3. Oxirgi ikki turdagi kapa- ikkala tomon ham yopiq va ularning ostida har doim havo oqimi mavjud chaldevor (dan chordevor (?))

Atrofdagi panjara qurish imkoniga ega bo'lmagan eng kambag'al odamlar o'z uchastkasida ikki qavatli inshoot qurilgan, u to'rtta devor deb nomlangan. 4). Bu emas edi rejada katta kvadrat yoki to'rtburchaklar xona (10-diagramma, rasm. 108) katta Adobe devorlari bilan. Ikkinchi qavatning devorlari ingichka edi, loy g'ishtdan yasalgan va loy gips bilan qoplangan. Ular balandligiga ko'tarildi va ularning har birida havo oqimlarini yaratish uchun kichik ochilish. Hech qanday qoplama yo'q edi. Kirish joyiga qarama-qarshi burchakda joylashgan taxta zinapoyalarga yoki sud ijrochisiga ko'ra yog'och zinapoyaning Nuhi, u ko'tarilgandan so'ng, u bilan birga yuqoriga tortildi. Pastki qavatda devorlarda teshiklar yo'q edi. U erda faqat burchak yaqinida bor edi devorlardan biri keng ochilish joyi bo'lib, u orqali pastki qismga haydalgan kechasi bir nechta chorva mollari bor edi, keyin o'tish joyi tunda tikan bilan yotqizilgan edi, cho'tka va boshqa shunga o'xshash materiallar. Bunday to'siqni uyg'otmasdan demontaj qiling egalari, qiyin edi. Samarqand chaldiga o'xshash mudofaa tipidagi inshootlarga parallel o'g'ri, juda ko'p. Bular to'rtburchaklar minoralar bo'lib, tepasida boshpana bor, u erda atrofidagi aholi panja daryosining yuqori qismida, hujumlar paytida yashiringan. Qishloqda Charsim daryoning yuqori qismida Gund ularning ettitasi bor edi va ularning barchasi bitta joyda joylashgan edi bu joy, shubhasiz, mudofaa qulayligi va boshpana zarurligi sababli katta miqdorlar odamlar. Markaziy minora deb nomlangan Chordara- "to'rt eshikli", garchi ochilish faqat bitta bo'lsa ham 5. Samarqandga o'xshash chaldevor va turkman mudofaa minoralari 6. Qarshi shahrida tug'ilganlardan biri u menga 1930 yilda Turakul qishlog'i kuchin shahrida ko'rgan narsalarini aytib berdi, qarshi tumani uylarning hovlilarida qurilish jihatidan yumaloq balandligi 4-5 m bo'lgan singan loydan yasalgan mustahkam poydevor tor teshiklari bo'lgan xona devorlarda bo'shliqlar. Bunga ko'tarildi kechasi yuqoriga tortilgan zinapoyadagi xona, shundan so'ng xona mustahkam qal'aga aylandi. Bir marta uchta hikoyachi bo'lgan odam o'zini shunday himoya qilishga muvaffaq bo'ldi bino 50 ta basmachi hujumchilaridan iborat. Samarqand ustasining so'zlariga ko'radevolzana Usto bola, inqilobdan oldin bo'lgan kulbai-bolodan tojik Afg'onistonda Samarqand chaldevorlari kabi inshootlar yo'llar tez-tez-har 3 sanga 7. Ular 4 ta paxsa qatlamidan iborat edi, ular 3 ta paxsa darajasida bir-biriga yopishgan, to'rtinчисida esa bo'shliqlar teshilgan. Kimdan uzoqroq o'xshashliklarni eslatib o'tish mumkin mudofaa minoralari, qurilgan, masalan, Kavkazdagi

svanami o'z uylarida 8. Imkoniyat paydo bo'lishi bilanoq, egasi saytni baland bo'lmagan holda o'rab oldi Adobe devori bogdevol (bog ' devori) balandligi uch paxsa qatlami. Ichkarida yozgi uy - bogxon qurilgan, u— boy egalar ko'pincha kapital bo'lmagan. Odatda dumaloq edi devorsiz devorlari bo'lgan oval yoki to'rtburchaklar bino- quritilgan loy bo'laklaridan, loy eritmasida yoki singan gildan tayyorlangan ayollar. Bir-birining ustiga chiqish eng oddiy: devorlarga qalin novdalar qo'yilgan, bo'ylab ular kichikroq, ustiga loy Adobe moyining yupqa qatlami surtilgan. Uchun kirish joyi qoldirilgan, deraza ochilishi ko'pincha amalga oshirilmagan 9. Atrofdagi Samarqand va Urgutda bunday turar-joylar ko'pincha faqat engil turar-joylardan iborat edi yoki saqlash xonasi va shiypandan Boy odamlar bog ' uchastkasida mustahkam uy qurdilar xo'jalik binolari va chorva mollari uchun xonalar va ularning uy-joylarini o'rab olgan kirish qismida va burchaklarida minoralari bo'lgan baland, katta devor, bu hamma narsaga imkon berdi qurilish uchun qal'a turi. Bunday mustahkamlangan uylar kurgon deb nomlangan 10. Samarqand tumani shahar atrofi uy-joylar, o'ziga xos arxitektura Xorazmning shunga o'xshash uy-joylariga o'xsha, lekin ulardan farq qiladi va Samarqandga tashrif buyurganlarning ko'pchiligi uzoq vaqtdan beri bezaklari bilan e'tiborni tortgan sayohatchilar va tadqiqotchilar. Bir qator nashrlarda eskizlar keltirilgan va individual uylarning fotosuratlarini 11, Ammo har qanday batafsil ma'lumot ular haqida nashr etilmagan. Ushbu mavzu bo'yicha juda katta tasviriy material joriy asrning 30-yillarining ikkinchi yarmida G. V. Grigoryev tomonidan to'plangan qarang: Uning rahbarligida V. I. Kotovskiy tomonidan olingan ko'plab rasmlar, Samarqand muzeyi fototekasida saqlanadi. Afsuski, qayta ishlash va nashr etish to'plangan material bu iqtidorli tadqiqotchi ishqibozning vaqti yo'q edi, lekin olingan rasmlar pasportlanmagan hatto suratga olish joyi ham ko'rsatilmagan va yo'q G. V. Grigoryev to'plagan naqshlarning ahamiyati haqida ma'lumotlar saqlangan. Qachon u tekshirgan ob'ektlarni topish uchun bu holat deyarli paydo bo'ldi mumkin emas, ayniqsa ularning aksariyati endi mavjud emas mavjud. Uning bezak haqidagi ma'lumotlaridan faqat quyidagilar saqlanib qolgan. Bir kuni u, devordagi loydan yasalgan bezakni ko'rib, u nima maqsadda ekanligini so'radi qo'llanilgan. Unga bu bezak Talisman deb javob berishdi (menga xabar berilgan O. A. Suhareva Tomonidan). Boshqa holatda, uning savoliga rasm nimani anglatadi romba, usta devolzan tojik unga oddiy narsa sifatida javob berdi Xia axir, bu odamning surati!"(menga o'zim xabar bergan G. B. Grigoryev Tomonidan). Quyida keltirilgan tepaliklar haqidagi ma'lumotlar asosan men tomonidan to'plangan 1938-1940 yillar, o'sha paytda rasmlar olingan.

Adabiyotlar:

1. Abu Toxirxo'ja. Samariya / Meros- T.: Kamalak, 1991. -S. 5-81
2. Axmedov Ashraf. Amir Temur maqbarasi / Xilqona haqida yangi malumotlar Zarafshon, 23 sentabr, 1995

3. Axmedov M.Q. o'rta osiyo me'morchiligi tarixi. -T.: (Uzbekiston), 1995. – 215 c.
4. Bartold B.B. O pagrebeni Timura / soch. I. P, CH, 2, - M.: (Nauka). 1964. S 423- 154.
5. Narshaxiy.Tarixi Buxoro/Meros.-T.: «Kamalak»,1991,-c82-174
6. Suyunov, J., & Bobomurodova, M. (2021). Purpose of floating structures for all types of water supplying structures. *European Scholar Journal*, 2(12), 126-129.
7. Qayumov, X. I. (2021). Dostonov AS Fozilova ZQ Samarqand shahri turar joylarini shahar strukturasiidagi o'rni. Me'morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand, (4).
8. Azimovna, B. M. (2023). SAMARQAND SHAHARSOZLIGI ME'MORIY YODGORLIKLARNING XIX-ASR OXIRI XX-ASR BOSHLARIDAGI HOLATI. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 427-430.

